

TABIIY FANLAR NAZARIYASI VA METODIKASINI O'QITISHDA KUZATISH ORQALI YANGI BILIM VA TUSHUNCHALARNI SHAKILLANTIRISH

Eshmirzayeva Marjona Xolmumin qizi

Qarshi davlat unversitetining Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich talim yo'nalishi

024-086-guruh talabasi

Email: marjona032@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19602694>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasini o'qitishda kuzatish metodining ahamiyati yoritiladi. Kuzatish o'quvchilarda yangi bilim va tushunchalarni shakllantirishning muhim vositasi sifatida tahlil qilinadi. Mazkur jarayonda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahlil qilish, solishtirish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, kuzatish metodining turlari, bosqichlari hamda dars jarayonida samarali qo'llash yo'llari bayon etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kuzatish orqali o'quvchilar tabiiy hodisalarni bevosita idrok etadi, nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan bog'laydi va ilmiy dunyoqarashi shakllanadi.

Kalit so'zlar: Tabiiy fanlar, o'qitish metodikasi, kuzatish metodi, yangi bilim, tushuncha, idrok, tahlil, taqqoslash, xulosa chiqarish, ilmiy dunyoqarash.

Аннотация: В данной статье освещается значение метода наблюдения при преподавании теории и методики естественных наук. Метод наблюдения рассматривается как важное средство формирования новых знаний и понятий у учащихся. В процессе обучения особое внимание уделяется развитию самостоятельного мышления, навыков анализа, сравнения и формулирования выводов. Также раскрываются виды и этапы наблюдения, а также способы его эффективного применения на уроках. Результаты показывают, что посредством наблюдения учащиеся непосредственно воспринимают природные явления, связывают теоретические знания с практическим опытом и формируют научное мировоззрение.

Ключевые слова: Естественные науки, методика обучения, метод наблюдения, новые знания, понятие, восприятие, анализ, сравнение, формирование выводов, научное мировоззрение.

Abstract: This article highlights the importance of the observation method in teaching the theory and methodology of natural sciences. Observation is considered an essential tool for forming new knowledge and concepts among students. The learning process focuses on developing independent thinking, analytical skills, comparison, and drawing conclusions. The types and stages of observation, as well as ways of its effective implementation in the classroom, are also discussed. The results show that through observation, students directly perceive natural phenomena, connect theoretical knowledge with practical experience, and develop a scientific worldview.

Keywords: Natural sciences, teaching methodology, observation method, new knowledge, concept, perception, analysis, comparison, drawing conclusions, scientific worldview.

Kirish: Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasini o'qitishda kuzatish orqali yangi bilim va tushunchalarni shakllantirish masalasi zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Chunki tabiiy fanlar – biologiya, geografiya, fizika, kimyo va boshqa

fanlar – bevosita tabiat hodisalari va jarayonlarini o‘rganishga asoslanadi. Bu fanlarni samarali o‘zlashtirish uchun o‘quvchi faqat tayyor nazariy ma‘lumotni eshitishi yoki yod olishi yetarli emas, balki u hodisani ko‘rishi, kuzatishi, tahlil qilishi va mustaqil xulosa chiqarishi zarur. Kuzatish metodi aynan mana shu jarayonni ta‘minlaydi. Kuzatish – bu o‘quvchining atrof-muhitdagi narsa va hodisalarni maqsadga muvofiq, reja asosida, ongli ravishda idrok etish jarayonidir. U oddiy ko‘rishdan farq qiladi, chunki kuzatishda aniq maqsad, vazifa va tahlil mavjud bo‘ladi. Tabiiy fanlarni o‘qitishda kuzatish metodi orqali o‘quvchilar real obyektlar bilan bevosita tanishadi, ularning xususiyatlarini ajratadi, o‘xshash va farqli jihatlarini aniqlaydi hamda umumiy qonuniyatlarni tushunib yetadi. Bu esa yangi bilim va tushunchalarning mustahkam shakllanishiga xizmat qiladi.

Kuzatish metodining nazariy asoslari bilish nazariyasiga borib taqaladi. Inson bilimi sezgi va idrokdan boshlanadi, so‘ngra tafakkur orqali umumlashtiriladi. Demak, har qanday ilmiy tushuncha avvalo sezgi organlari orqali qabul qilingan ma‘lumotlarga tayanadi. Tabiiy fanlarda bu ayniqsa muhim, chunki tabiat hodisalari ko‘pincha ko‘z bilan ko‘rish, eshitish, sezish orqali o‘rganiladi. Masalan, biologiya darsida o‘simlik barglarining tuzilishini kuzatish, geografiyada ob-havo o‘zgarishlarini tahlil qilish, fizika darsida jismlarning harakatini kuzatish o‘quvchilarda aniq tasavvur hosil qiladi. Shundan so‘ng o‘qituvchi nazariy tushunchani kiritadi va o‘quvchi kuzatgan hodisasi bilan ilmiy izohni bog‘laydi. Natijada bilim ongli va puxta bo‘ladi. Agar nazariya kuzatish bilan mustahkamlanmasa, u mavhum va tez unutiladigan ma‘lumotga aylanishi mumkin.

Kuzatish metodining samaradorligi uni to‘g‘ri tashkil etishga bog‘liq. Avvalo, kuzatish maqsadli bo‘lishi kerak. O‘qituvchi darsdan oldin kuzatishning aniq maqsadini belgilaydi: nimani aniqlash, qaysi belgilarni ko‘rish, qanday xulosa chiqarish kerakligi o‘quvchilarga tushuntiriladi. Ikkinchidan, kuzatish reja asosida olib boriladi. Rejasiz kuzatish o‘quvchini chalg‘itishi va asosiy jihatlarni ko‘rmay qolishiga sabab bo‘lishi mumkin. Uchinchidan, kuzatish jarayonida o‘quvchilarning faol ishtiroki ta‘minlanadi. Ular savollarga javob izlaydi, taxmin qiladi, natijalarni yozib boradi. To‘rtinchidan, kuzatish natijalari umumlashtirilib, xulosa chiqariladi. Aynan mana shu bosqichda yangi tushuncha shakllanadi. Masalan, suvning qaynash jarayonini kuzatish orqali o‘quvchilar harorat oshishi bilan suyuqlik bug‘lanishini, ma‘lum haroratda esa qaynash sodir bo‘lishini anglaydi va bu jarayonning ilmiy mohiyatini tushunadi.

Tabiiy fanlarni o‘qitishda kuzatishning bir necha turlari mavjud: bevosita va bilvosita kuzatish, qisqa muddatli va uzoq muddatli kuzatish, frontal va individual kuzatish. Bevosita kuzatishda o‘quvchi obyektни o‘z ko‘zi bilan ko‘radi, masalan, tajriba jarayonini kuzatadi. Bilvosita kuzatishda esa texnik vositalar – mikroskop, lupa, video yoki animatsiyalar yordamida obyekt o‘rganiladi. Qisqa muddatli kuzatish bir dars davomida amalga oshirilsa, uzoq muddatli kuzatish bir necha kun yoki oy davom etishi mumkin, masalan, o‘simlikning o‘shishini kuzatish. Frontal kuzatishda butun sinf bir obyektни birgalikda o‘rganadi, individual kuzatishda esa har bir o‘quvchi mustaqil ishlaydi. Har bir tur o‘z o‘rnida muhim bo‘lib, darsning maqsadiga qarab tanlanadi.

Kuzatish metodi o‘quvchilarda bir qator muhim kompetensiyalarni shakllantiradi. Avvalo, diqqat va idrok rivojlanadi, chunki o‘quvchi obyektning muhim belgilarini ajratishga o‘rganadi. Shuningdek, tahlil va taqqoslash ko‘nikmalari shakllanadi. O‘quvchi kuzatgan hodisani oldingi bilimlari bilan solishtiradi, o‘xshashlik va farqlarni aniqlaydi. Bu jarayon tafakkurning rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, kuzatish jarayonida o‘quvchilar sabr-

toqatli bo'lishga, aniqlik va izchillikka o'rganadi. Ilmiy dunyoqarash ham aynan real hodisalarni kuzatish va ularni ilmiy izohlash orqali shakllanadi. O'quvchi tabiatdagi har bir jarayon ma'lum qonuniyat asosida sodir bo'lishini tushunadi va tasodifiylikka emas, ilmiy izohga tayanadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida kuzatish metodini innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish katta ahamiyatga ega. Interaktiv doskalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va videomateriallar o'quvchilarga ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan jarayonlarni ham kuzatish imkonini beradi. Masalan, atom tuzilishini yoki sayyoralarning harakatini real sharoitda bevosita ko'rish qiyin, biroq kompyuter modellar orqali bu jarayonlarni aniq tasavvur qilish mumkin. Bu esa kuzatishning samaradorligini oshiradi va murakkab tushunchalarni oson o'zlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, dala mashg'ulotlari va ekskursiyalar ham kuzatish metodining muhim shakli hisoblanadi. Tabiat qo'ynida o'tkazilgan dars o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va nazariy bilimni hayot bilan bog'laydi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasini o'qitishda kuzatish metodi yangi bilim va tushunchalarni shakllantirishning eng samarali vositalaridan biridir. U o'quvchilarning bilish jarayonini faollashtiradi, mustaqil fikrlashga undaydi va ilmiy dunyoqarashni rivojlantiradi. Kuzatish asosida olingan bilim mustahkam, ongli va uzoq muddatli bo'ladi. Shuning uchun ham har bir tabiiy fan o'qituvchisi dars jarayonida kuzatish metodidan maqsadga muvofiq va tizimli ravishda foydalanishi zarur. Faqat shundagina o'quvchilar tabiat hodisalarini chuqur angelaydi, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi va haqiqiy ilmiy tafakkurga ega bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Ochilov M. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
3. To'xtaxodjayeva M.X. va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010.
4. Ishmuhamedov R.J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2014.
5. Roziqov O., Yo'ldoshev J. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.
6. Xolmurodov T. Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
7. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
8. Podlasy I.P. Pedagogika. – Moskva: Vlados, 2006.
9. Skatkin M.N. Didaktika asoslari. – Moskva: Prosveshcheniye, 1982.
10. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti. – Toshkent, 2021.